

KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI VA O‘SMIR YOSHIDAGI O‘QUVCHILARNING AXBOROTLAR BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASI MASALASI

Ismailov Avazbek Axadjon o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti 2 – bosqich magistranti

Annotatsiya: xozirgi kunda axborotlar oqimini ko‘payganligi ularni o‘smir yoshdagi o‘quvchilar va boshqa yoshdagi insonlarga bo‘lgan ta‘siri, kompetensiya tushunchasi va axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi haqida axborotlarni saralash ularni tez o‘zlashtirish haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, axborot, axborotlar bilan ishlash kompetensiya, axborot psixologik xavfsizlik

Bugungi kunda zamon juda tez sur‘atlarda rivojlanib bormoqda. Shuning barobarida ilm-fan xam, ta‘lim – tarbiya yuksalmoqda. Ta‘lim jarayonida yangilik sifatida kirib kelgan kompetensiya tushunchasi va ularni pedagogik jaroyonda tutgan o‘rni haqida qancha ta‘kidlansa shuncha oz.

Kompetensiya (lot. *competo* — erishyapman, munosibman, loyiqman) — 1) muayyan davlat organi (mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning krnun, ustav yoki boshqa hujjat bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi;

2) u yo bu sohadagi bilimlar, tajriba ma‘nolarini anglatadi.

Kompetensiyani bir nechta turlari, kvalifikatsiyasi mavjud bo‘lib, shulardan biri sifatida axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi misol keltirish mumkin.

XXI globallashuv asrida axborotga bo‘lgan talab har qachongidan ko‘ra, ortib bormoqda. Shuning uchun, xolis va haqqoniy axborotlarni tarqatish, ommaning bu axborotga bo‘lgan talabini qondirish avvalgidan ko‘ra xozirgi kunda juda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Axborot asrida ma'lumot topish, to'plash xech kimga qiyinchilik sanalmaydi. Xo'sh axborot o'zi nima ?

Axborot – inson kun davomida sezgi organlari orqali qabul qilinuvchi xar qanday bilim, ko'nikma, ma'lumotdir. XXI asr axborot asri – bu davrda xech birimiz kerakli axborotni izlash uni topishda muammo duch kelmaymiz. Aksincha xozirgi vaqtda axborotni saralash, uni rost yoki no'tog'risini aniqlash, ularni to'liq eslab qolish, ongda “ xazm qilish “ da qiyinchilikka sabab bo'lmoqda desak to'g'ri aytgan bo'lamiz. Shunday ekan xayotimizdagi eng dolzarb muammolardan biri bu – axborotlar bilan to'g'ri ishlash malakasi ya'ni kompetensiyasi sanaladi.

Bugungi kun odami avvalgi ajdodlaridan ko'p ma'lumot qabul qilmoqda. Ya'ni avval yilda qabul qilinadigan axborotlarni kun davomida ong o'zlashtirishga majbur. Bu o'z navbatida, inson miyasiga ortiqcha yuklama bo'lib, turli stress va psixologik muammoga aylanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shunda savol tug'iladi, unda nima qilish kerak ? Chunki zamonaviy dunyoda bir tomondan axborotlardan qochishni iloji yo'q bo'lsa, ikkinchi tomondan axborotlar qabul qilishdan voz kechib ham bo'lmaydi. Shu sababdan yechim axborotlar bilan to'g'ri ishlash kompetensiyasini rivojlantirishdir.

Biz axborotlarni turli sezgi organlarimiz orqali, asosan ko'rish analizatori orqali ya'ni olayotgan axborotimizni 90 % qabul qilamiz. Odatda axborotlarni biz o'zaro muloqot jarayonida, kitob o'qish televizor ko'rish, internet sayt- materiallari ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zlashtiramiz. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, inson kuniga 34 GB ma'lumot va 100 ming dona so'zni qabul qiladi.

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish xamma uchun ham muximdir. Lekin o'smir yoshidagi o'quvchilarda esa ikki karra muxim deb xisoblayman. Bunday deyishimga sabab shuki, inson o'smirlik yoshi davrida psixologik qayta qurilish bosqichida bo'ladi. O'smir bolalikdan kattalikka qadam qo'yayotgan bu xolatda xar doimgidan ham axborot oqimiga, uning xujumiga uchraydi. Bu uning rivojlanayotgan organizmi uchun qiyinchilikni yuzaga keltiradi.

Axborotlarni juda ko'p miqdorda ekanligi bir tomon bo'lsa, ya'na bir tomoni esa, shu axborotni xammasi chindan ham kerakmi bizga ?

Mashxur matematik, olim va ko‘pchilik insonlarga ruboiylari bilan tanish bo‘lgan O‘mar Xayyom shunday yozgan edi :

Aqling elagidan o‘tkazib bir – bir

O‘zing ajratib ol yomon – yaxshini

Xa biz o‘smir yoshlarda ham qolgan insonlarda ham axborotlarga bo‘lgan munosabatini ijobiylashtirimiz kerak. Qolaversa o‘quvchi yoshlarda yoshligidan axborot psixologik xavfsizligini va axborotlarga bo‘lgan immunitetini shakllantirishimiz bir so‘z bilan aytganda, “ aqlini elagi “ ni rivojlantirishimiz darkor.

O‘smir yoshidagilar boshqalarga qaraganda axborotga chanqoq va tez o‘zlashtiruvchan, eng asosiysi axborot ta’siriga beriluvchan bo‘ladilar. Bu davrda kitoblar orqali axborot qabul qilinganda undagi qaxramonlarga emotsional bog‘lanish ayniqsa yuqori sanaladi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa o‘smirlar ongiga salbiy ta’sir etuvchi ma’lumot, ularni tarbiyasini, axloqini yomon tarafga o‘g‘ishiga sabab bo‘luvchi axborotlar ko‘p uchraydi.

Bu bilan internet yoki ijtimoiy tarmoqlarni yomon deyishdan yiroqmiz. Xar bir narsani yaxshi tomoni bo‘lgani kabi ijtimoiy tarmoq va internetni xam ijobiy tomonlari ham mavjud. Bizning ilm – fanimiz oldida turgan muammo ham shunda. O‘smir yoshidagi o‘quvchilarni ko‘proq kitobdan ma’lumot olishga o‘rgatish doimiy muloqot qiluvchi insonlar doirasini nazoratga olish axborotlarni saralashda ularga shaxsiy na’muna bo‘lish va eng asosiysi dunyoqarashini doimiy rivojlantirishida ko‘mak berib borish ularni axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi rivojlatiradi degan fikrdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Alimov R.X, Yulchiyeva G.T., Alishov Sh.A. “Axborot texnologiyasi va tizimlari”. Ma’ruza matnlari. T: - TDIU, 2005 y.

2. O‘zME Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

3. Qarshiyev A.A. Informatika darslarida loyiha usuli asosida o‘quvchilarda axborot kompetentlikni shakllantirish / O‘zbekiston olimlari va yoshlarning innovatsion ilmiy-amaliy tadqiqotlari mavzusidagi 10-konferensiya materiallari. Toshkent 2021